

PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN ILMUWAN TERHADAP FLAT EARTH

Abdullah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: abdulsaaludingmail.com

Bashori

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: bashoriuin-antasari.ac.id

Abstrak

Fenomena kebangkitan teori bumi datar di era modern, khususnya di Indonesia, telah memicu perdebatan yang melibatkan perspektif agama dan sains. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh agama dan ilmuwan terhadap teori bumi datar, dengan menyoroti bagaimana masing-masing pihak mendasarkan argumen mereka pada teks keagamaan dan data empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis deskriptif-kritis terhadap literatur primer dan sekunder, termasuk kitab tafsir, hasil penelitian astronomi, serta diskusi di media sosial. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus mengeksplorasi titik temu dan perbedaan antara pendekatan teologis dan ilmiah dalam menjelaskan fenomena ini. Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk mendorong dialog antara agama dan sains, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa tokoh agama menafsirkan bumi sebagai datar berdasarkan pemahaman literal teks keagamaan, mayoritas ulama dan ilmuwan mendukung bentuk bulat bumi berdasarkan data empiris dan kajian ilmiah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menjawab isu-isu kontemporer, seperti teori bumi datar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi sains berbasis nilai-nilai keagamaan untuk melawan penyebaran teori-teori yang tidak berdasar, sekaligus mendorong keterbukaan terhadap dialog lintas disiplin untuk membangun pemahaman yang harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: *Bumi Datar, Tokoh Agama, Ilmuwan, Tafsir Al-Qur'an*

Abstract

The phenomenon of the rise of the flat earth theory in the modern era, especially in Indonesia, has triggered debates involving religious and scientific perspectives. This study aims to examine the views of religious leaders and scientists on the flat earth theory, by highlighting how each party bases their arguments on religious texts and empirical data. The research methods used are literature studies and descriptive-critical analysis of primary and secondary literature, including tafsir books, astronomical research results, and discussions on social media. This study differs from previous studies in that it specifically explores the intersection and differences between theological and scientific approaches in explaining this phenomenon. The significance of this research lies in its efforts to encourage dialogue between religion and science, so that it can provide a more comprehensive understanding to the public. The results show that although some religious leaders interpret the earth as flat based on a literal understanding of religious texts, the majority of scholars and scientists support the spherical shape of the earth based on empirical data and scientific studies. The conclusion of this study emphasizes the importance of an interdisciplinary approach in answering contemporary issues,

such as the flat earth theory. This study recommends strengthening science literacy based on religious values to counter the spread of unfounded theories, as well as encouraging openness to cross-disciplinary dialogue to build a harmonious understanding between religion and science.

Keywords: *Flat Earth, Religious Figures, Scientists, Qur'an Interpretation*

PENDAHULUAN

Fenomena teori bumi datar kembali menarik perhatian publik baik di tingkat global maupun lokal, termasuk di Indonesia. Meskipun komunitas ilmiah telah lama menyelesaikan diskursus mengenai bentuk bumi, teori ini kembali mengemuka, terutama melalui media sosial. Isu ini menjadi semakin relevan mengingat munculnya interpretasi yang berbeda dari berbagai sudut pandang, terutama dari kalangan tokoh agama dan ilmuwan. Dalam konteks ini, teks-teks agama seringkali dipahami secara literal oleh sebagian kalangan, sementara ilmuwan mendasarkan pandangan mereka pada bukti empiris yang telah teruji. Hal ini menciptakan dinamika diskusi yang menarik di tengah masyarakat modern yang diwarnai oleh kemajuan teknologi informasi.

Perbedaan pandangan mengenai bentuk bumi menunjukkan tantangan dalam upaya menyelaraskan antara keyakinan agama dan temuan sains. Sebagian tokoh agama menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci sebagai argumen bahwa bumi berbentuk datar, sementara ilmuwan telah membuktikan sebaliknya melalui metode ilmiah. Diskursus ini tidak hanya menyoroti kesenjangan pemahaman antara agama dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami dan memadukan kedua aspek tersebut dalam menjelaskan fenomena alam.

Dari perspektif sejarah, perdebatan mengenai bentuk bumi bukanlah hal baru. Pada masa Yunani Kuno, Aristoteles dan Eratosthenes telah membahas bentuk bulat bumi berdasarkan pengamatan astronomis dan metode geometris. Dalam tradisi Islam, wacana serupa juga muncul di kalangan ulama dengan penafsiran yang beragam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Di era kontemporer, kebangkitan teori bumi datar melalui media sosial menambah dimensi baru dalam diskusi ini, khususnya dengan berkembangnya skeptisisme terhadap sains modern.

Penelitian ini berusaha menjelaskan pandangan-pandangan yang berkembang di kalangan tokoh agama dan ilmuwan mengenai bentuk bumi. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan titik temu antara agama dan sains, sehingga keduanya

dapat berkontribusi pada pengembangan pemahaman masyarakat yang lebih holistik. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan antara tradisi keagamaan dan kemajuan ilmu pengetahuan di era modern.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Bumi Datar

Jika kita merunut sejarah perkembangan teori mengenai posisi pusat tata surya, kita menemui bahwa pada awalnya, pandangan mengenai bumi sebagai pusat tata surya atau heliosentris tidak populer. Pada periode Babilonia, Mesir kuno, India kuno, dan awal Yunani kuno (sekitar tahun 3000 SM - 600 SM), kebanyakan orang meyakini bahwa bumi itu datar. Pada masa itu, masyarakat Babilonia, sebagai contoh, mempelajari pergerakan benda-benda langit secara umum dengan tujuan memprediksi gerhana Bulan dan Matahari, serta menentukan awal bulan baru,¹ juga astronom Babilonia meupakan “Bapak” astronom bagi dunia.²

Orang-orang Babilonia meyakini bahwa Bumi memiliki suatu lubang yang memberikan ruang bagi dunia bawah tanah. Dalam pemahaman peradaban mereka, alam semesta diartikan sebagai struktur tiga lapisan, di mana Bumi datar mengapung di atas air dan berada di bawah langit. Meskipun ilmu perbintangan mulai berkembang, mereka masih melihat benda-benda langit sebagai entitas dengan kekuatan magis. Di sisi lain, masyarakat Mesir meyakini bahwa Bumi memiliki bentuk persegi dengan empat sudut, dan pegunungan di tepinya dianggap sebagai penyangga bagi kubah langit.³ Langit diilustrasikan sebagai Dewi Nut, wanita raksasa yang merentangkan kaki dan tangannya ke empat penjuru dunia, menutupi Bumi. Setiap pagi, Nut melahirkan matahari, dan pada malam hari, matahari itu dikonsumsi kembali oleh Nut, menghasilkan siklus harian yang berulang. Dewa Bumi mereka, Geb, berbaring di bawah langit (Nut). Mereka meyakini bahwa gempa bumi disebabkan oleh tawa

¹Stephen Toulmin dan June Goodfield, *The Fabric of The Heaves The Development of Astronomy and Dynamics* (Chicago: The University of Chicago Press, 1999), 25.

²Olaf Pederson, *Early Physics and Astronomy: A Historical Introduction* (Denmark: Cambridge University Press, 1992), 1.

³Reza Akbar, “Kajian Kritis Atas Teori-Teori Bentuk Bumi,” *Tesis* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), 24.

Dewa Geb, sementara air laut di dunia dianggap sebagai air mata Nut ketika dipisahkan oleh Geb.⁴

Gambar 1
Ilustrasi Bumi dan Langit menurut Mesir Kuno

Gambar 2
Ilstrasi Bumi dan Langit menurut Babilonia

Bangsa India kuno, yang tinggal di lembah sungai Indus sejak sekitar 3000 tahun SM di kota Mahenjo-Daro dan Harappa, memiliki pandangan mitos tentang alam semesta. Mereka meyakini bahwa Bumi ini memiliki bentuk datar dan didukung oleh beberapa ekor gajah raksasa yang berdiri di atas punggung seekor kura-kura maha besar. Langit diilustrasikan sebagai ular kobra raksasa yang melingkari Bumi. Pada malam hari, sisik-sisik ular tersebut bersinar berkilauan, menjadi bintang-bintang yang mempercantik langit.⁵

Gambar 3
Ilustrasi Bumi dan Langit menurut India kuno

Pada awal peradaban Yunani Kuno, banyak juga sebenarnya pemikir- pemikir yang sudah mulai rasional, tapi masih berkesimpulan bahwa bumi itu datar. Misalnya, Thales (626-548 SM) berpendapat bahwa bumi berbentuk datar dan mengambang di air. Bumi ibarat kayu yang mengambang di tengah lautan, filsuf lainnya seperti Leokippos (440 SM). Demokritos

⁴Fathurrahman dan Irfan, "Problematika Bentuk Bumi Dalam Perspektif Fiqh dan Sains," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7, No. 1, 2023, 157.

⁵Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Sholat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan* (Yogyakarta: Teras, 2011), 8.

(460-370 SM), dan Anaxagoras pun memiliki pandangan serupa dengan Thales. Anaximander (586- 526 SM) meyakini bahwa bumi berbentuk silinder pendek dengan permukaan datar dan mengambang di udara. Anaximenes percaya bahwa benda-benda langit berbentuk datar, dan kemungkinan besar dia juga berpikir bumi berbentuk datar. Tetapi, yang membedakan argumen para pemikir di Yunani Kuno dengan sebelum sebelumnya adalah, mereka sudah mulai berargumentasi berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan, meskipun belum sempurna. Dengan kultur semacam itu, lahirlah tokoh seperti Aristoteles (384-322 SM).

Apakah Aristoteles yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa bumi itu bulat masih jadi perdebatan di kalangan sejarawan. Namun pada 340 tahun sebelum masihi, beliau dipercaya menjadi orang pertama yang menulis pendapat tersebut dalam bukunya *On the Heavens*. Beberapa argumen yang Aristoteles kemukakan yaitu ia menyadari bahwa gerhana bulan disebabkan oleh Bumi yang berada diantara Bulan dan Matahari. Bayangan Bumi pada permukaan Bulan selalu bundar. Hal ini hanya mungkin bila Bumi bulat. Apabila Bumi datar, maka bayangannya lonjong dan hanya bulat apabila Bulan berada di atas ubun- ubun. Dari perjalanan yang pernah dilakukan dilakukan, orang-orang Yunani mengetahui bahwa Bintang Utara tampak lebih rendah di langit bila pengamat berada lebih ke selatan (karena terletak di atas kutub Utara). Kapal yang muncul dan tenggelam di horizon (batas terjauh yang bisa teramati). Apabila ada kapal yang berlayar menjauhi kita, maka badan kapal tersebut akan tenggelam terlebih dahulu di horizon. Begitu pula sebaliknya, bagian atas kapal akan terlihat terlebih dahulu di horizon apabila mendekati kita.

Eratosthenes bahkan berhasil mengukur keliling bumi menggunakan tongkat yang terletak di dua tempat yg berbeda. Dia memanfaatkan perbedaan bayangan antara dua tongkat tersebut akibat lengkung bumi untuk mengukur keliling total. Dengan cara tersebut Eratosthenes bisa mendapatkan nilai keliling bumi 46.250 km. Cuma meleset sekitar 15% dengan keliling bumi yang diukur di zaman modern (40.075 km).

Diskusi tentang bentuk bumi di kalangan para filsuf bisa dibilang sudah "selesai" setelah Aristoteles mengajukan pendapatnya di atas. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya mulai beralih yaitu tentang pusat alam semesta. Apakah bumi yang menjadi pusat (geosentris).

Dalam arti, bumi adalah pusat semua benda di luar angkasa, dan matahari, bulan, bintang bergerak mengelilingi bumi. Atau justru matahari lah yang menjadi pusat (heliosentris).⁶

Perhimpunan atau komunitas Bumi Datar pertama kali didirikan pada abad ke-19 oleh seseorang dari Inggris bernama Samuel Rowbotham (1816-1884). Ia berpendapat bahwa permukaan Bumi berbentuk datar berdasarkan penafsirannya pada beberapa ayat Alkitab. Rowbotham lalu membangun sebuah sistem yang bernama Astronomi Zetetic. Di dalam sistem ini, Bumi adalah sebuah piringan datar yang berpusat di Kutub Utara dan dikelilingi oleh dinding Antartika, sedangkan matahari dan bulan terdapat pada jarak 4800 km di atas permukaan Bumi, dan batas alam semesta berada pada jarak 5000 km di atasnya.⁷

Dalam konsep Bumi datar, Bumi dianggap sebagai piringan yang jauh lebih besar daripada Matahari dan Bulan. Matahari dan Bulan diyakini berada di bawah sebuah kubah langit yang tidak dapat ditembus (*dome*). Artinya, menurut teori ini, mengambil foto keseluruhan Bumi dari luar angkasa dianggap tidak mungkin karena tidak ada yang dapat keluar dari kubah Bumi ini. Pendekatan ini jelas bertentangan dengan teori dan penemuan sains modern yang sedang berkembang saat ini.⁸

Gambar 4. Ilustrasi kedudukan Matahari dan Bulan di dalam teori *flat earth*

Dalam teori Bumi datar, dianggap bahwa Matahari selalu berada di atas permukaan Bumi. Gerakan terbit dan tenggelamnya Matahari dijelaskan sebagai hasil dari perspektif penglihatan manusia. Dalam pandangan ini, ketika suatu objek berada sangat jauh, terlihat

⁶Fathurrahman dan Irfan, "Problematika Bentuk Bumi dalam Perspektif Fiqh dan Sains," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7, No. 1, 2023, 159-160. <https://doi.org/10.24252/ifk.v7i1.29488>

⁷Fathurrahman dan Irfan, "Problematika Bentuk Bumi dalam Perspektif Fiqh dan Sains," 160.

⁸Reza Akbar, "Kajian Kritis Atas Teori-Teori Bentuk Bumi," 38-39.

seperti mendekati horison (ufuk), seperti halnya balon udara atau pesawat yang menjauh dengan gerakan stabil tanpa perubahan ketinggian. Analoginya dapat diilustrasikan dengan lampu jalan yang tingginya tetap, tetapi ketika dilihat dari jauh akan tampak semakin rendah di horison. Sama halnya dengan Matahari, posisi ketinggiannya dianggap tetap, namun dalam penglihatan dari Bumi, Matahari tampak terbit, melintas, dan terbenam karena perspektif yang dipengaruhi oleh perubahan gerakannya yang mendekati dan menjauhi Bumi.⁹

Gerakan komunitas Bumi datar di abad ke-20 kembali mengalami kebangkitan. Pada tahun 1952, S.G. Fowler menulis artikel yang berjudul Truth- The Earth is Flat. Kemudian pada tahun 1956, Samuel Shenton menghidupkan kembali UZS (Universal Zetetic Society) dan mengubah namanya menjadi The International Flat Earth Society (IFS). Setelah Shenton, presiden IFS digantikan oleh Charles K. Johnson. Johnson menerbitkan surat kabar yang bernama The International Flat Earth News yang bertujuan untuk mengembalikan kewarasan dunia. Johnson menggunakan otoritas Alkitab untuk menegaskan bahwa Bumi merupakan sebuah piringan datar.¹⁰

Selain faktor pemahaman literal teks-teks agama, munculnya kelompok bumi datar juga karena skeptisisme mereka dengan fakta-fakta ilmiah.¹¹ Misalnya, dalam masalah peta dunia modern. Peta yang banyak digunakan sekarang. sebenarnya bukan ukuran sebenarnya dari beberapa benua. Peta tersebut melibatkan distorsi ke beberapa negara, terutama negara lebih jauh ke utara dan selatan lintang. Mengingat kebutuhan mendesak dari pelaut di lautan, pada tahun 1596, *Mercator* menghasilkan peta dunia berdasarkan proyeksi bumi bola di selembar kertas.¹² Adapun peta yang sering dinukil oleh penganut bumi datar adalah peta Bumi dengan proyeksi azimuthal equidistant, yang sebenarnya berguna agar semua titik pada peta berada pada jarak yang benar secara proporsional dari titik pusat (kutub utara) dan berada pada azimuth yang benar dari titik pusat. Pengaplikasian proyeksi ini adalah proyeksi kutub yang menunjukkan semua meridian (garis bujur) berada pada arah dan jarak yang benar. Proyeksi ini juga digunakan sebagai bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

⁹Samuel Birley Rowbotham, *Earth Not a Globe* (London: Parallax, 1881), 103-104.

¹⁰J. Ardian, dkk, *Benarkah Bumi itu Datar? 100 Klaim Bukti Ilmiah Menurut Flat Earth Society dan Bantahannya* (Yogyakarta: Narasi, 2017), 37.

¹¹Rahmat Abdullah, *Benarkah Bumi Itu Datar : Studi Kritis Konspirasi Bumi Datar Eric Dubay & Boss Darling* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 2-3.

¹²Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, "Bumi Datar VS Bumi Sfera: Kacamata Astronomi dan Falak," *Seminar Ilmu Falak Kebangsaan UMP*, 4-5 April 2018, 3. <http://umpir.ump.edu.my/id/eprint/21499/>

Pada saat sekarang ini Teori flat earth telah mengalami kebangkitan yang cukup pesat. Berdasarkan survei 2% dari penduduk Amerika Serikat telah mempercayai bumi itu datar Menurut mereka bahwa pemerintah dan ilmuwan telah berbohong kepada publik dianggap menyebarkan data palsu Teori flat earth juga dianggap telah mempengaruhi penyebaran informasi-informasi sains ilmiah di dunia dan pikiran manusia yang berabad tentang bumi bulat.¹³

Sementara itu, paham Bumi Datar baru populer kembali di Indonesia pada tahun 2017 disebabkan munculnya laman Youtube Flat Earth 101 Channel yang kemudian viral dan banyak disebarkan oleh warganet kala itu. Hal ini juga memicu munculnya beberapa komunitas penganut Bumi datar di Indonesia yang bahkan pada tahun 2019 hendak menggelar konferensi Nasional.

B. Pandangan Bumi Datar Menurut Tokoh Agama dan Ilmuwan

1. Tokoh Agama

a. Syeikh Jalal al-Din

Beliau berpendapat dalam kitabnya *Tafsir Jalalain* ketika menafsirkan Surat al-Ghasyiah ayat 20.

وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

Terjemahannya: “Dan Bumi bagaimana dihamparkan?”

Dalam surat ini beliau menafsirkan bahwa Bumi itu rata atau datar tidak bulat sebagaimana yang dikatakan oleh ahli astronomi.¹⁴

b. Imam al-Qurthubi

Beliau berpendapat dalam kitabnya “*Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*” beliau mengutip pada Q.S. al-Hijr/15: 19,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

Terjemahannya: “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”

¹³Tomi Apra Santosa dkk, “Keruntuhan Teori Flat Earth Menurut Filsafat Islam dan Al-Qur’an,” *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2020, 2. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i1.4>

¹⁴Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Shuyuthi, *Tafsir Jalalain* (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1997), 802.

Pada ayat ini, Allah menolak atau membantah penafsiran orang-orang yang menganggap bahwa Bumi itu seperti bola atau memiliki bentuk lain selain bulat. Dan Allah juga berfirman pada Q.S. Adz-Dzariyat/51: 48, (Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah kami)).¹⁵

c. Abdullah An-Nasafi

Beliau berpendapat dalam kitabnya "*Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Ta'wil*" menjelaskan bahwa firman Allah, Q.S. al-Ghasyiah ayat 20.

وَالَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

Terjemahannya: "Dan Bumi bagaimana dihamparkan?"

Beliau menafsirkan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa bumi "hamparan yang terbentang datar" Dengan demikian, menurut penjelasan An-Nasafi, Bumi adalah seperti satu hamparan yang datar dari ujung ke ujung, mirip dengan permadani.¹⁶

d. Abdurrahman Ashiddiqi al-Bakri

Beliau berpendapat dalam kitabnya "*Tafsir al-Bakri*," Al-Bakri menjelaskan tafsir ayat Allah yang berbunyi, Q.S. al-Ghasyiah ayat 20.

وَالَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

Terjemahannya: "Dan Bumi bagaimana dihamparkan?"

"Dan Bumi bagaimana dihamparkan?" dengan menyatakan bahwa maksudnya adalah dibentangkan. Mereka mengambil hal ini sebagai bukti atas kekuasaan Allah. Sementara itu, menurut mereka, permukaan Bumi menunjukkan bahwa Bumi itu datar, bukan bulat.¹⁷

e. Ibnul Qayyim al-Jauziyah (w.751 H)

Ibnul Qayyim dalam karyanya "*Miftah Daris Sa'adah*" menjelaskan, "Bahkan alam semesta dan Bumi memiliki bentuk seperti bola." Dalam bukunya beliau menyinggung Q.S. Yunus ayat 5 dan al-Isra' ayat 12, yang mana pada ayat ini memiliki isyarat ilmiah bahwa keteraturan alam semesta merupakan bukti kekuasaan Allah. Dalam ayat-ayat ini, disebutkan tentang matahari bersinar, bulan yang bercahaya, dan orbit benda-benda langit

¹⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Asmuni, Jilid X (Jakarta Pustaka Azzam, 2008), 30-31.

¹⁶Abdullah an-Nasafi, *Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Ta'wil*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kalim ath-Tayyib, 1998), 635.

¹⁷Abu al-Hasan Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ashiddiqi al-Bakri, *Tafsir al-Bakri*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 467.

yang teratur, yang mengindikasikan sistem kosmik yang presisi. Keterangan tentang perhitungan waktu, pergantian siang dan malam, serta orbit benda-benda langit menjadi petunjuk ilmiah bahwa alam semesta dirancang dengan hukum tertentu. Hal ini juga mendukung pemahaman bahwa bentuk bumi dan benda langit lainnya cenderung bulat, karena rotasi dan revolusi yang teratur hanya mungkin terjadi pada bentuk yang memungkinkan distribusi gravitasi secara merata, seperti bentuk bola. Penjelasan ini juga mencakup konsep bahwa cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari, dan gerhana bulan terjadi karena cahaya bulan terhalang oleh Bumi dan matahari.”¹⁸

f. Muhammad Mutawali asy-Sya’rawi

Asy-Sya’rawi mengutip pada Q.S. Al-Hijr/15: 19, (*Dan kami telah menghamparkan Bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.*) Dalam ayat ini terdapat kata "*al-Maddu*," yang diartikan sebagai perluasan atau Pembentangan alamiah terjadi di seluruh permukaan Bumi, menurutnya, merupakan poin kunci yang ditunjukkan oleh Allah dalam ayat ini. Jika Bumi memiliki bentuk segi empat, persegi panjang, atau segitiga, pasti akan terdapat ujung dan tepinya. Namun, melalui pengamatan permukaan Bumi, kita bisa melihat bahwa Bumi ini meluas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk Bumi adalah melingkar. Dalam konteks ilmu empiris, seseorang yang berjalan lurus di atas Bumi akan kembali ke titik awalnya.¹⁹

g. Abdurrahman al-Mubarakfuri (w.1353 H)

Dalam karyanya "*Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi jami’ at-Tirmidzi*," al-Mubarakfuri menyatakan, "Penulis buku '*al-Urfasy-Syazi*' menyebutkan: 'Ketahuilah bahwa para ulama sepakat bahwa Bumi itu bulat.' Al-Mubarakfuri memberikan tanggapan, 'Jika yang dimaksud adalah bahwa semua ulama, baik dari kalangan *salaf* maupun *khalaf*, sepakat, maka itu tentu saja tidak benar. Namun, jika yang dimaksud adalah kesepakatan dari ahli filsafat dan ahli astronomi, maka hal tersebut tidak perlu diperhatikan."²⁰

¹⁸Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Kunci Kebahagiaan*, terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), 373-374.

¹⁹Muhammad Mutawali asy-Sya’rawi, *Tafsir asy-Sya’rawi*, Jilid XII (Kairo: Al-Azhar Islamic Research Academy, 1991), 7668-7669.

²⁰Abi ‘Ali Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi jami’ at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1432 H), 498.

dia bersujud. Dia tetap selalu seperti itu sehingga dikatakan kepadanya: ‘Bangunlah! Kembalilah seperti semula engkau datang’, maka dia pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya, kemudian dia berjalan sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah Arsy, lalu dia bersujud. Dia tetap selalu seperti itu sehingga dikatakan kepadanya: ‘Bangunlah! Kembalilah seperti semula engkau datang’, maka dia pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya, kemudian berjalan sedangkan manusia tidak menganggapnya aneh sedikitpun darinya sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah Arsy, lalu dikatakan padanya: ‘Bangunlah, terbitlah dari arah barat’, maka dia pun terbit dari barat.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (yang artinya), “Tahukah kalian kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya”[HR. Bukhari dan Muslim].

Dalam perkembangan hingga pada masa kontemporer ini, mayoritas ulama sepakat bahwa Bumi itu berbentuk bulat bukan datar, dengan segala gerakannya baik di darat maupun di laut. Dalil utama yang digunakan dalam Al-Qur’an adalah Q.S. al-Zumar ayat 5 yang menyebutkan bahwa matahari dan bulan masing-masing berjalan sesuai dengan peredarannya.²⁵

2. Tokoh Ilmuwan

Kemudian Yunani kuno mengasumsikan alam ini lewat teori geometris, Mahjub muhammad al-Husain²⁶ dalam bukunya “*Mabadiu fi Ilmil Falak*” menyebutkan beberapa tokoh dan ilmuan Yunani di antaranya:

- a. Thales (640-545 SM), melakukan kunjungan ke Mesir dengan tujuan memperoleh pengetahuan dasar mengenai gerhana dan beberapa informasi geometris. Thales meyakini bahwa alam semesta memiliki bentuk bola, sementara Bumi dianggapnya sebagai datar. Ia juga berpendapat bahwa air merupakan materi dasar di alam semesta, dan Bumi diibaratkan mengapung seperti kayu dan benda-benda apung lainnya. Bagi Thales, gempa Bumi disebabkan oleh gelombang lautan kosmik, dan ia beranggapan bahwa bintang-bintang melayang di dalam air bagian atas.²⁷
- b. Anaximander (610-545 SM), Teori yang paling mencolok dari Anaximander adalah keyakinannya bahwa Matahari dan Bulan merupakan benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Pemikiran serupa juga diungkapkan oleh Aristoteles, yang berpendapat

²⁵Abdullah, *Benarkah Bumi Itu Datar?*, 165.

²⁶Mahjub Muhammad al-Husain, *Mabadiu Ilmil Falak* (Jami’ah Afriqiyah al-Alamiah), 3-8.

²⁷Muhammad Fauzan Assobihi, “Bumi Datar Perspektif Ulama,” *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ, 2022), 30.

bahwa Bulan memiliki sumber cahaya sendiri, bukan hanya pantulan dari Matahari. Gagasan ini juga ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Q.S. Al-Furqan/25: 61, (وَقَمَرًا مُنِيرًا)

“Dan Bulan yang bercahaya”, yaitu cahaya yang memancar dari cahaya lain selain cahaya Matahari.²⁸

- c. Phytagoras (580-500 SM), Phytagoras merupakan tokoh pertama yang mengindikasikan bahwa Bumi dan bintang memiliki bentuk bulat. Ia menyimpulkan bahwa Bumi diam di pusat alam untuk mendukung teori bahwa Bumi berbentuk bulat. Kemudian, ia memberikan penjelasan empiris dengan merinci bukti-bukti, seperti peristiwa siang dan malam, fenomena ketika tiang kapal tampak lebih awal daripada badan kapal, dan sejumlah hal lainnya.²⁹
- d. Plato (430-347 SM), Plato mengikuti pandangan ilmuwan astronomi Yunani sebelumnya dengan mengakui teori bahwa Bumi berbentuk bulat. Namun, ia menyatakan pandangan bahwa Bumi terletak di pusat alam, tanpa memberikan penjelasan konkret mengenai dasar yang mendukung posisi tersebut. Menurut teori Plato, planet-planet berputar mengelilingi Bumi.
- e. Aristarchus (310-230 SM) meyakini keberadaan kubah langit beserta bintang-bintang di dalamnya. Ia berpendapat bahwa Matahari terletak di pusat kubah tersebut, dan planet-planet bersama dengan Bumi berputar mengelilingi Matahari. Dengan demikian, Aristarchus dapat dianggap sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan sistem tata surya yang sejalan dengan teori heliosentris yang kita kenal saat ini.³⁰
- f. Erathosthenes (276-195 SM), yang merupakan seorang pustakawan, terkenal sebagai individu pertama yang mengembangkan metode untuk mengukur keliling Bumi dengan mengasumsikan bentuk bulat. Dengan mempertimbangkan bahwa Bumi memiliki bentuk bulat dan memiliki sudut sebesar 360°, Erathosthenes mengestimasi bahwa keliling Bumi sekitar 250.000 stadia.³¹

²⁸Ismail bin Umar bin Katsir, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir : Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kokasih dkk, Jilid V (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 50.

²⁹Toulmin dan Googfield, *The Fabric of The Heaves The Development of Astronomy and Dynamics*, 123.

³⁰Toulmin dan Googfield, *The Fabric of The Heaves The Development of Astronomy and Dynamics*, 123.

³¹Muhammad Basil ath-Thai, *Ilmu al-Falak Wat-Taqawim*, (Beirut: Dar an-Nafais, 2007), 146.

- g. Claudius Ptolemy (100-170 M) mengembangkan model tata surya di mana planet-planet beredar mengelilingi sebuah lingkaran yang disebut *epicycle*, dengan lingkaran tersebut membesar dan pusatnya adalah Bumi yang diam. Dalam pandangan Ptolemy, Bumi memiliki bentuk bulat dan tidak mengalami gerakan. Ia menyajikan sejumlah alasan mengapa bentuk ideal Bumi adalah bulat. Salah satu alasannya adalah bahwa Matahari, Bulan, dan bintang-bintang tidak muncul dan tenggelam secara bersamaan bagi semua pengamat di Bumi; peristiwa tersebut terjadi lebih awal di wilayah sebelah timur dan lebih lambat di sebelah barat. Selain itu, fenomena gerhana juga menjadi bukti lainnya.

Lebih dari 1000 tahun memisahkan masa Claudius Ptolemy dan Nicolaus Copernicus. Pada periode ini, ilmu astronomi di Eropa mengalami stagnasi, sementara di dunia Islam, terjadi perkembangan pesat antara abad ke-9 dan ke-11. Keemasan ilmu astronomi di dunia Islam dimulai selama pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid, dan kemudian berlanjut di bawah putranya, khalifah al-Ma'mun, yang keduanya memberikan fokus utama pada bidang keilmuan dan kebudayaan. Sebagai contoh, selama pemerintahan al-Ma'mun di Bagdad antara tahun 813 dan 833, beliau mendirikan perpustakaan terbesar sejak masa perpustakaan Iskandaria, yang dikenal sebagai Darul Hikmah. Pada tahun 829, al-Ma'mun juga mendirikan observatorium pertama di dunia.³²

Pandangan mengenai bentuk Bumi telah menjadi diskursus yang menarik baik di kalangan tokoh agama maupun ilmuwan sepanjang sejarah. Dalam perspektif agama, terdapat beragam tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas fenomena alam, termasuk bentuk Bumi. Beberapa ulama, seperti Syekh Jalal al-Din, Imam al-Qurthubi, dan Abdullah An-Nasafi, menafsirkan bahwa Bumi berbentuk datar, berdasarkan ungkapan ayat-ayat tertentu seperti Q.S. al-Ghasyiah: 20 dan Q.S. al-Hijr: 19. Penafsiran ini didasari pada pemahaman bahwa kata-kata seperti "hamparan" merujuk pada bentuk datar. Namun, sejumlah ulama lainnya, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad Mutawali asy-Sya'rawi, dan Fakhruddin ar-Razi, menyampaikan pandangan berbeda. Mereka menafsirkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak bertentangan dengan fakta ilmiah mengenai bentuk bulat Bumi, yang didukung oleh pengamatan empiris seperti rotasi dan revolusi.

³²Olivier Eslanger, *Muqaddimah fi Ilmi al-Falak* (Kairo: al-Alfu Kitab as-Sani, 2017), 37.

Dalam dunia ilmiah, diskursus mengenai bentuk Bumi dimulai sejak zaman Yunani kuno. Beberapa tokoh, seperti Thales dan Anaximander, berpendapat bahwa Bumi berbentuk datar, meskipun mereka menyadari adanya keteraturan alam semesta. Sebaliknya, Phytagoras menjadi salah satu ilmuwan pertama yang menyatakan bahwa Bumi berbentuk bulat, yang didukung oleh pengamatan terhadap fenomena alam seperti gerhana dan pergerakan benda langit. Pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh Plato, Aristarchus, dan Ptolemy, yang memberikan argumen lebih rinci tentang bentuk Bumi dan posisinya dalam tata surya.

Pada abad pertengahan, ilmu astronomi di dunia Islam mengalami perkembangan pesat. Para ilmuwan seperti Erathosthenes berhasil mengukur keliling Bumi dengan asumsi bahwa Bumi berbentuk bulat. Pada masa keemasan ini, khalifah Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun memainkan peran penting dalam mendukung penelitian astronomi melalui pendirian perpustakaan dan observatorium. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara tokoh agama dan ilmuwan pada masa itu, mayoritas ilmuwan modern dan ulama kontemporer sepakat bahwa Bumi berbentuk bulat, sebagaimana dibuktikan oleh data ilmiah dan didukung oleh penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih mendalam.

Pandangan tentang bentuk Bumi mencerminkan perkembangan pengetahuan manusia dari waktu ke waktu. Perbedaan pandangan antara tokoh agama dan ilmuwan lebih mencerminkan keberagaman pendekatan dalam memahami fenomena alam, baik dari sudut pandang teologis maupun ilmiah. Harmoni antara keduanya dapat dicapai melalui dialog yang mengedepankan kajian mendalam dan keterbukaan terhadap bukti-bukti baru.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskursus mengenai teori bumi datar mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan sains dalam memahami fenomena alam. Sebagian tokoh agama menafsirkan ayat-ayat kitab suci secara literal, yang mendukung pandangan bahwa bumi berbentuk datar. Namun, pandangan ini bertentangan dengan mayoritas temuan ilmiah yang mendukung bentuk bumi bulat berdasarkan bukti empiris. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kedua pendekatan ini memiliki potensi untuk saling melengkapi jika didasarkan pada dialog yang terbuka dan berlandaskan pengetahuan yang mendalam.

Hipotesis bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pandangan tokoh agama dan ilmuwan terkait bentuk bumi terbukti melalui analisis data. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa ulama menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang sejalan dengan temuan ilmiah modern, seperti konsep bumi bulat. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan sains tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat menjadi instrumen yang saling mendukung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan interdisipliner dalam memahami isu-isu kontemporer seperti teori bumi datar. Integrasi antara nilai-nilai agama dan literasi sains menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di era di mana informasi dapat dengan mudah disalahartikan atau disebarkan tanpa validasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan secara kritis dan berbasis nilai, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan literasi sains berbasis nilai-nilai keagamaan melalui kerja sama antara tokoh agama, ilmuwan, dan lembaga pendidikan. Selain itu, dialog lintas disiplin harus terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan informasi di era digital. Secara kontemporer, relevansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu-isu yang menuntut kolaborasi antara agama dan sains, serta mendorong masyarakat untuk bersikap kritis dalam menghadapi fenomena semacam teori bumi datar.

Daftar Pustaka

- 'Utsaimin, Muhammad Salih. *Majmu' Fatawa wa Rasail*. Juz I. Jakarta: Darul Wathan, 1413 H.
- Abdullah, Rahmat Abdullah. *Benarkah Bumi Itu Datar : Studi Kritis Konspirasi Bumi Datar Eric Dubay & Boss Darling*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Ardian, J. dkk. *Benarkah Bumi itu Datar? 100 Klaim Bukti Ilmiah Menurut Flat Earth Society dan Bantahannya*. Yogyakarta: Narasi, 2017.
- Al-Bakri, Abu al-Hasan Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ashiddiqi. *Tafsir al-Bakri*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman. *Majmu Fatawa wa Maqalat*. Juz IX. Riyadh: Dar al-Qasim, 2000.
- Eslanger, Olivier. *Muqaddimah fi Ilmi al-Falak*. Kairo: al-Alfu Kitab as-Sani, 2017.

- Fathurrahman dan Irfan. "Problematika Bentuk Bumi dalam Perspektif Fiqh dan Sains." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*. Vol. 7, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.24252/ifk.v7i1.29488>
- Hisham, Ahmad Irfan bin Ikmal. "Bumi Datar VS Bumi Sfera: Kacamata Astronomi dan Falak." *Seminar Ilmu Falak Kebangsaan UMP*, 4-5 April 2018. <http://umpir.ump.edu.my/id/eprint/21499/>
- Al-Husain, Mahjub Muhammad. *Mabadiu Ilmil Falak*, n.p.:Jami'ah Afriqiyah al-Alamiah, t.t.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Kunci Kebahagiaan*. terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir : Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kokasih dkk. Jilid V. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Al-Mubarakfuri, Abi 'Ali Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim. *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi jami' at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1432 H.
- Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Sholat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- An-Nasafi, Abdullah. *Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Ta'wil*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kalim ath-Tayyib, 1998.
- An-Nawawi, Imam An. *Syarah Shahih Muslim*. terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman. Jilid II. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Pederson, Olaf. *Early Physics and Astronomy: A Historical Introduction*. Denmark: Cambridge University Press, 1992.
- Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Asmuni. Jilid X .Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Razi, Fakhruddin ar. *Tafsir Mafatih al-Ghaib*. Jilid XVI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991.
- Rowbotham, Samuel Birley. *Earth Not a Globe*. London: Parallax, 1881.
- Santosa, Tomi Apra dkk. "Keruntuhan Teori Flat Earth Menurut Filsafat Islam dan Al-Qur'an." *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 1, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i1.4>
- Suyuthi, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. *Tafsir Jalalain*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawali asy-. *Tafsir asy-Sya'rawi*. Jilid XII. Kairo: Al-Azhar Islamic Research Academy, 1991.
- Thai, Muhammad Basil ath. *'Ilmu al-Falak Wat-Taqawim*. Beirut: Dar an-Nafais, 2007.
- Toulmin, Stephen dan June Googfield. *The Fabrie of The Heaves The Development of Astronomy and Dynamics*. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.